

TURIZM RIVOJLANISHINING EKOLOGIK BARQARORLIKKA TA'SIRI: BARQAROR EKOTURIZM ASOSLARI

Usmanova Aziza Baxodirovna

katta o'qituvchi, Buxoro Davlat Universiteti PhD talabasi

E-mail: a.b.usmanova@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031874>

Annotatsiya. Empirik tadqiqot barqaror ekoturizm uchun asosni taklif qilish uchun turizm rivojlanishi va atrof-muhitga mosligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgandi. Hukumat qo'llab-quvvatlashi va siyosat aralashuvining yordami bilan biznes va atrof-muhit manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni tashkil qilish orqali turizmni rivojlantirishning ekologik barqarorligini rivojlantirish mumkin. Ushbu maqola yuqoridagi masalalar tahlili yuritilgan.

Kalit so'zlar: turizmni rivojlantirish va o'sish, ekologik barqarorlik va degradatsiya, tabiiy muhit, ekotizim va biologik xilma-xillik, ekoturizm asosi.

O'rganilayotgan aholi tarkibiga turistik manfaatdor tomonlar, jumladan sayyohlar, mahalliy hamjamiyat vakillari, fuqarolik ma'muriyati a'zolari, mehmonxonalar va hududlarga xizmat ko'rsatuvchi turoperatorlar kiradi. Jami 650 ta anketa respondentlarga, shuningdek, yaxshi tushunishni rivojlantirish uchun asosiy tadqiqot o'zgaruvchilari qisqacha tavsifi bilan tarqatildi. Asbobning ishonchliligi va haqiqiylikni tekshirgandan so'ng, ma'lumotlar tahlili ierarxik regressiya orqali o'tkazildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aholining katta qismi ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarni, jumladan, ish bilan ta'minlash va biznes ochish, turizmni rivojlantirishdan infratuzilmani rivojlantirish va o'sishni his qiladi.

Biroq, tabiiy va ekologik kapitalning holati asta-sekin yomonlashayotgani aniqlandi. Ijtimoiy muhit bilan bir qatorda yerdan haddan tashqari foydalanish, tashqi madaniyatlarning kirib borishi va transport tirbandligi, qattiq maishiy chiqindilar, kanalizatsiya va uglerod chiqindilarining to'planishi natijasida havo va suvning ifloslanishi tufayli ijtimoiy zaiflik qayd etiladi. Tadqiqot barqaror ekoturizmni rivojlantirish uchun namunaviy asosni taklif qildi, jumladan, mahalliy aholining iqtisodiy hayotiyliigi va ijtimoiy farovonligiga putur yetkazmasdan atrof-muhit va tabiiy resurslarni samarali saqlashni ta'minlash uchun davlat siyosatini qo'llab-quvvatlovchi choralar ko'rish muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, o'rganilgan o'zgaruvchilar va konstruksiyalar boshqa joylarda barqaror maqsadli boshqaruv uchun qimmatli ma'lumotlarni izlash uchun boshqa yo'nalishlarga ko'paytirilishi mumkin.

Turizm - bu tabiat, sarguzashtlar, mo'jizalar va jamiyatlarni o'rganish, madaniyatlarni kashf qilish, odamlar bilan tanishish, qadriyatlar bilan muloqot qilish va yangi an'analar va hodisalarni boshdan kechirish uchun sayohatlarni rag'batlantiradigan jonli kuchdir. Turizmni rivojlantirish turizm industriasini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash uchun turistlarni ma'lum bir yo'nalishga jalb qiladi. Bundan tashqari, ekologik barqarorlik - bu odamlar salomatligi va iqtisodiy farovonligini qo'llab-quvvatlash orqali ekologik ekotizimlarni himoya qilish uchun ijtimoiy-madaniy merosni saqlash va tabiiy resurslarni saqlashga qaratilgan kelajakka asoslangan ongli sa'y-harakatlardir.

Atrof-muhitning barqarorligi toza va yashil tabiiy obodonlashtirish, gullab-yashnayotgan biologik xilma-xillik, dengiz plyajlari, cho'l dashtlar, ijtimoiy-madaniy qadriyatlar va arxeologik merosda aks etishi mumkin, bu sayyohlarning motivatsiyasi va mahalliy hamjamiyatning tashrif buyuruvchilarni kutib olishga tayyorligini aks ettiradi. Shu nuqtai nazardan, turizmning o'sishi va ekologik barqarorlik bir-biriga bog'liq bo'lgan

konstruktsiyalar hisoblanadi; shuning uchun turizmning rivojlanishi va sayyohlarning kelishining o'sishi barqaror va yashil turizm sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Jahon sayyohlik tashkiloti (JST) ma'lumotlariga ko'ra, turizm eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib, jahon yalpi ichki mahsulotiga 10% dan ortiq hissa qo'shadi.

1950 yilda yigirma besh million xalqaro sayyohlar soni 1970 yilda 166 millionga o'sdi, 2022 yilda 1,442 milliardga yetdi va 2030 yilga kelib 1,8 milliardni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Bunday katta sayyohlar massasini safarbar qilish atrof-muhitning ifloslanishini va uning bandlikka ijobiy ta'sirini kamaytirishi mumkin. Sayyohlik joylarida mahalliy ifloslanish havo buzilishi, shovqin, chiqindilar, axlat, kanalizatsiya, neft va kimyoviy moddalar, arxitektura va vizual ifloslanish, isitish, avtomobillardan foydalanish va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bundan tashqari, nazoratsiz, haddan tashqari ko'p va noto'g'ri rejalashtirilmagan turistlar atrof-muhit sifatiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu tabiiy resurslarning haddan tashqari iste'mol qilinishiga, xizmat ko'rsatish sifatining yomonlashishiga, isrofgarchilik va ifloslanishning eksponensial o'sishiga olib keladi. Qolaversa, sayyohlik imkoniyatlaridan oshib ketishi ne'mat emas, balki muammolarni keltirib chiqaradi, masalan, tuproq eroziyasini qoldirish, tabiiy resurslarning nobud bo'lishi, chiqindilarning to'planishi va havoning ifloslanishi, biologik xilma-xillikni xavf ostiga qo'yish, ijtimoiy-madaniy yashash joylarining parchalanishi, quruqlik va dengizning ifloslanishi. Dunyo bo'ylab turli mintaqalarda turizmning o'sishi va atrof-muhitning ifloslanishi kuzatilmoqda. Havoning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va global isish uchun ASEAN deb atalgan mamlakatlar iqtisodiy turizm va ifloslanishni boshdan kechirmoqda. Xitoyda ellik sakkizdan ortiq sayyohlik yo'nalishlari havo ifloslanishini yumshatish va ekologik barqarorlikni yaxshilash uchun zudlik bilan siyosiy choralar taklif qilinmoqda.

Shunga o'xshab, Singapur ham eng ko'p tashrif buyuradigan mamlakat bo'lib, salbiy ekologik izlarga duch kelmoqda va turizmni rivojlantirish va ekologik barqarorlik o'rtasida savdo qilishga chaqirmoqda. Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, xalqaro turizm va sayyohlik bilan bog'liq o'sish sayyohlar kelishi, energiya iste'moli, karbonat angidrid (CO₂) chiqindilari va havo ifloslanishi iqlim o'zgarishiga olib keladi. Janubiy Osiyo davlatlari, aniqrog'i Shri-Lanka va Pokiston boshqa mamlakatlarga nisbatan turizmning o'sishi va atrof-muhitning ifloslanishi yoqasida turibdi.

Turizm ekspansiyasi mezbon jamoalarga beradigan ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarga nisbatan juda zararli ekologik xarajat sifatida belgilangan.

Turizmni rivojlantirish jarayoni va uning turli dinamikasi ekoturizm, barqaror turizm, yashil turizm yoki regenerativ turizm va boshqalar sifatida belgilanishi mumkin bo'lgan ma'lum bir yo'nalish yoki hudud uchun rejalashtirilgan turizm atrofida aylanadi.

Ekoturizm kontsepsiyasi "atrof-muhitni muhofaza qilish va ta'lim, madaniyatni saqlash va tajriba va iqtisodiy manfaatlar" kabi aniq belgilangan tamoyillar to'plamiga asoslanadi.

Ekoturizm turizmning ma'lum bir yo'nalishning turistik resurslariga ta'sirini, shu jumladan jismoniy, ijtimoiy, interaktiv va psixosomatik ta'sirlarni kamaytiradi. Ekoturizm, shuningdek, sayyohlar va mezbonlarning ekologik ekotizimning barcha tarkibiy qismlarini himoya qilish va saqlashga ijobiy va sezilarli munosabatini ko'rsatishdir. Ekoturizm mahalliy ekologik, siyosiy yoki ijtimoiy masalalarga yuqori darajada mehr bilan tashrif buyuradigan joy uchun

qiymat yaratish va yetkazib berishga mas'ul bo'lgan maqsadga yo'naltirilgan fikrlashni aks ettiradi.

Odatda ekoturizm ommaviy turizmdan quyidagilar bilan farqlanadi:

- a. atrof-muhitga kam ta'sir ko'rsatishga qaratilgan.
- b. Mahalliy madaniyatlar, qadriyatlar va biologik xilma-xillikka nisbatan sezgirlik va ijobiy ta'sir.
- c. Mahalliy resurslarni saqlash bo'yicha sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlash.
- d. Mahalliy hamjamiyatlarga turizmning afzalliklarini almashish va etkazib berish.
- e. Turistik manfaatdor tomon sifatida qaror qabul qilish jarayonida mahalliy ishtirok etish.
- f. Sayyohlar va mahalliy aholini atrof-muhitning sezgirliги va g'amxo'rliги to'g'risida o'rgatish, chunki to'g'ri tartibga solinmagan turizm ekotizimlar va mahalliy madaniyatlarga xavf tug'dirishi va jiddiy ekologik degradatsiyaga olib kelishi mumkin.

Barqarorlik turizmning barcha ta'sirlarini tan olish, salbiy ta'sirlarni minimallashtirish va rag'batlantiruvchi ta'sirlarni maksimal darajada oshirishga qaratilgan. Barqaror turizm belgilangan joy va uning atrofidagi turizm muhitining ekologiyasini qo'llab-quvvatlash uchun barqaror amaliyotlarni o'z ichiga oladi. Barqaror turizm tabiiy resurslarga asoslangan turizm bo'lib, u ekoturizmga o'xshaydi va diqqat markazida marjinal ta'sirga ega bo'lgan sayohat joylarini yaratishga va tabiatning past ta'siri, muhofazasi va mahalliy hamjamiyat farovonligi uchun qimmatli e'tiborni o'rganishni rag'batlantiradi.

Boshqa tomondan, ekoturizm turistlarni atrof-muhitni o'rganish va unga g'amxo'rlik qilishga, tabiatni asrash va madaniy tadbirlarda samarali ishtirok etishga undaydi. Shunday qilib, ekoturizm barqaror turizmni o'z ichiga oladi, barqaror turizmning diqqat markazida esa quyidagi majburiyatlar mavjud:

- a. Atrof-muhit, tabiiy kapital, biologik xilma-xillik va yovvoyi tabiatga g'amxo'rlik qilish, himoya qilish va asrash.
- b. Sayyohlar tashrif buyuradigan joylarda va uning atrofida yashovchi aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini ta'minlash.
- c. Tashrifchilarning tajribalarini o'rganish uchun madaniy va tarixiy merosni aniqlash, rehabilitatsiya qilish, saqlash va targ'ib qilish.
- d. Turistlar va mahalliy guruhlarini umumiy manfaatlar uchun birlashtirish.
- e. Sayyohlar uchun keng va qulay imkoniyatlar yaratish.

Toza atrof-muhitni saqlash va qo'llab-quvvatlash inson va biologik xilma-xillikning mavjudligi, biznes yuritish va bo'ylik yaratish uchun o'sish va rivojlanishni rag'batlantirish uchun ajralmas hisoblanadi. Atrof-muhitni muhofaza qilish, saqlash va tegishli boshqarish orqali toza havo, suv va oziq-ovqat bilan zaharli ifloslanish, chiqindilar va oqova suvlarni yo'q qilish, yo'qolib ketish xavfi ostida turgan turlarni saqlash va yerni muhofaza qilish orqali barqaror bo'lishi mumkin.

Reference:

1. Абдуллоев, А. Ж., Таирова, М. М., & Усманова, А. Б. (2020). Особая Характеристика Агротуризма. Вопросы Науки И Образования, (11), 95.
2. Абдуллоев, А. Ж., Таирова, М. М., & Усманова, А. Б. (2020). Малый Бизнес В Сельском Туризме И Агротуризме. Достижения Науки И Образования, (5 (59)).
3. Усманова, А. Б. (2019). Квалификация Кадров В Туристической Сфере. Мироя

Наука, (4), 471-473.

4. Bakhodirovna, U. A., & Ilkhomovna, Z. M. (2021). Tourist Potential Of The Bukhara Region. *Researchjet Journal Of Analysis And Inventions*, 2(04), 243-246.
5. Olimovich, D. I., Bakhtiyorovich, T. M., & Salimovna, N. G. (2020). Improving Of Personnel Training In Hotel Bussines. *Academy*, (2 (53)).
6. Усманова, А. (2020). Prospects For Development Of Rural Tourism In Uzbekistan. *Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz)*, 4(4).
7. Abdullayevna, Q. Z., Anvarovich, Q. A., & Muxtorovna, N. D. Theoretical Foundations Of Enhancing The Competitiveness Of The National Economy. *Gwalior Management Academy*, 87, 54.
8. Усманова, А. (2021). Tourist Potential Of The Bukhara Region. *Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz)*, 6(6).
9. Rakhimova, I. I., Berdikulova, G. N., Axmedova, Z. J., & Sayitova, U. H. (2022). Positive Aspects Of The Communicative Psychological Effect Of Social Networks On The Individual. *Asian Journal Of Research In Social Sciences And Humanities*, 12(1), 349-353.
10. Mukhammedrizaevna, T. M., & Bakhriddinovna, A. N. (2020). Requirements For Quality, Logistics And Safety When Growing Agricultural Products. *Достижения Науки И Образования*, (10 (64)).
11. Rakhmatullaeva, F. M., & Nishonova, Z. A. (2017). Agrotourism And Its Influence On The Economy Of Agro-Industrial Complex. In *Современное Экологическое Состояние Природной Среды И Научно-Практические Аспекты Рационального Природопользования (Рр. 1918-1919)*.
12. Muhammedrizaevna, T. M., Shukrullaevich, A. F., & Bakhriddinovna, A.N. (2021). The Logistics Approach In Managing A Tourism Company. *Researchjet Journal Of Analysis And Inventions*, 2(04), 231-236.
13. Абдуллоев, А. Ж., Таирова, М. М., & Аминова, Н. Б. (2020). Environmentally Friendly And Sustainable Supply Chain Management In The Platform Economy. *Economics*, (3), 23-25.